

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782133>

УДК 336.7

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

А.С. Багрянова,

студентка 5 курса, факультет национальной безопасности

В.Л. Бойко,

научный руководитель,

к.э.н., доц.,

ИПНБ РАНХиГС,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматривается значение антикризисного управления и антикризисного регулирования управления рисками в деятельности коммерческого банка (кредитной организации). Обобщены признаки классификации рисков банка. Приведены взгляды современных зарубежных исследователей на риск-менеджмент и его значение для успешности банка. Выявлены противоречия между инвестиционными потребностями предприятий и инвестиционными интересами потенциальных инвесторов. Представлены рекомендации по построению процесса управления и оценки риска в кредитной организации, направленные на обеспечение её поступательного бескризисного развития.

Ключевые слова: антикризисное управление, антикризисное регулирование, банк, кредитная организация, риски, риск-менеджмент, кредитный риск, факторы внешней среды, неопределенность

RISK MANAGEMENT AS A FACTOR OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF A CREDIT INSTITUTION

A.S. Bagryanova,

5th year student, Faculty of National Security

V.L. Boyko,

Scientific Director,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,

ILNS RANEPА,

Moscow

Annotation: The article considers the importance of anti-crisis management and anti-crisis regulation of risk management in the activities of a commercial bank (credit institution). The article summarizes the features of the bank's risk classification. The article presents the views of modern foreign researchers on risk management and its importance for the bank's success. The article reveals the contradictions between the investment needs of enterprises and the investment interests of potential investors. The article presents the recommendations for building the process of risk management and assessment in a credit institution aimed at ensuring its progressive crisis-free development.

Keywords: anti-crisis management, anti-crisis regulation, bank, credit institution, risks, risk management, credit risk, environmental factors, uncertainty

Развитие рыночных отношений определяет ряд первоочередных задач деятельности кредитных учреждений, поскольку эффективно действующая банковская система является движущей силой экономических преобразований, с созданием и развитием которой связано и формирование рынка банковских услуг. В условиях растущей конкуренции, кредитные организации должны генерировать и внедрять опережающие антикризисные стратегии развития и продвижения, обеспечивающие эффективность, конкурентные преимущества, стабильность и рост. При этом весьма важно предвидеть риски, которые могут угрожать деятельности организации со стороны внешней или внутренней среды. Это реализуется через систему управления рисками в кредитном учреждении.

Управление рисками – представляет собой комплекс мероприятий по идентификации, оценке и установлению рисков, за которыми следует скоординированное и экономичное использование ресурсов для минимизации возможного ущерба, мониторинга и контроля воздействия неудачных событий на деятельность организации [1].

Анализ ведущих научных зарубежных школ дает возможность утверждать, что наиболее известной школой в теории финансового риска и риск-менеджмента с 1955 года является американская школа, ученые которой сделали существенный вклад в исследование инвестиционных рисков, корпоративного и финансового риск-менеджмента, оценки капитала, управления портфельными капиталами, принципов и методик стратегического риск-менеджмента. Зарубежные эксперты видят взаимосвязь оценок рисков с целостной картиной управления рисками компании.

В рамках осуществления деятельности перед кредитными организациями возникают определенные группы рисков, которые в целом можно отнести к стратегической и текущей деятельности банков (табл. 1).

Таблица 1 – Виды рисков кредитной организации

№	Риск	Потенциальное воздействие
1	Кредитный	Обусловлен влиянием внешних и внутренних факторов на кредитную деятельность банка
2	Рыночный	Обусловлен изменениями в рыночных характеристиках банка
3	Ликвидности	Возможно снижение показателей ликвидности из-за реализации проектов или текущей деятельности
4	Процентный и валютный	Обусловлен влиянием внешних и внутренних факторов на деятельность банка в активных операциях
5	Операционный	
6	Технологический	Обусловлен изменениями в технологиях осуществления банковской деятельности, их безопасности и востребованности

Для банковских учреждений предоставления целевых инвестиционных кредитов и кредитования инновационной деятельности имеет место высокий уровень кредитного риска, что обусловлено отсутствием методического обеспечения информационной базы, принятия управленческих решений по предоставлению таких кредитов и их сопровождение [2, с. 74].

Преимущественная ориентация банковских учреждений на краткосрочное кредитование в сфере торговли и краткосрочное покрытие сезонной нехватки в оборотных ресурсах предприятий сферы АПК, обуславливает необходимость обоснования целевой направленности методического обеспечения аналитических процедур при определении кредитных рисков по учету целевого характера.

На сегодняшний день среди российских банков нет единой методики оценки кредитоспособности своих заемщиков. Каждый банк самостоятельно разрабатывает подходы к оценке кредитоспособности. На практике банки вместо надлежащей оценки кредитоспособности заемщиков выбирают методики, направленные на искусственное завышение реального финансового состояния заемщиков, под уровень собственного кредитного портфеля, что обусловлено стремлением минимизировать формирования резервов по займам. Существует также определенное противоречие между

инвестиционными потребностями предприятий и инвестиционными интересами потенциальных инвесторов – стремление получить весомые прибыли при минимуме взносов. Таким образом, возможности субъектов хозяйствования по привлечению долгосрочных источников финансирования зависят от уровня их инвестиционной привлекательности [3, с. 81].

Кредитный риск преобладает в тех банковских процессах, которые являются связанными с проведением активных операций с юридическими и физическими лицами и осуществлением операций на рынке межбанковских операций. Управление банковскими рисками представляет собой совокупность методов и инструментов минимизации рисков. Основные методы снижения рисков:

- покупка инструментов с низким риском кредитования, таких как казначейские облигации или другие ценные бумаги;
- покупка инструментов с высокой ликвидностью;
- диверсификация инвестиционного портфеля;
- защита инвестиционного портфеля от неблагоприятного изменения цен и тому подобное [4].

В современных условиях существует перечень общепринятых приемов и рекомендаций по нейтрализации или снижению риска: уклонение, избегание, перенос, лимитированные концентрации, диссипация, распределение, самострахование, страхование проектных рисков специальными страховыми компаниями и другие [5].

Практика оценки кредитного риска на примере российских банков представлена на рисунок 1.

Рисунок 1 – Сравнение методов оценки кредитных рисков в банках

Таким образом, методология оценки и управления кредитного риска в контексте реализации инновационных проектов схожа у рассматриваемых банков. Наиболее важной возможностью для снижения кредитных рисков рассматриваемыми банками признано обеспечение.

Существуют различные вариации распространенных способов управления рисками, обеспечивающих возможность антикризисного управления и регулирования обеспечивающих поступательное развитие развития [6].

Однако каждый из методов снижения рисков имеет также и недостатки (рис. 2).

Распределение риска	• Возможно снижение уровня дохода
Страхование риска	• Расходование средств, ограниченность применения
Резервирование средств	• Низкое покрытие убытков
Хеджирования	• Только ценовые риски
Использование метода частных рисков	• Ограниченность применения данного метода
Диверсификация	• Снижение дохода
Лимитирование	• Снижение дохода
Избежание	• Потеря дохода

Рисунок 2 – Основные недостатки методов снижения рисков кредитных организаций

Опираясь на результаты анализа, можно выделить наиболее перспективные направления развития научных исследований, актуальные для России:

- стратегия управления рисками компании, организации или региона;
- стратегия развития компании или региона с учетом риска;
- политические и социальные риски в инвестиционной стратегии компании;
- разработка и исследование моделей и математических методов и систем: способов количественных оценок предпринимательских рисков;
- методы и модели финансового риск-анализа;
- разработка новых методик в областях оценки и управления: рыночными рисками, кредитными рисками, операционными рисками;

– исследование макроэкономических рисков государств в эпоху глобализации и их влияние на развитие мировой экономики.

В зарубежной и отечественной экономической науке еще не сформировалась единая точка зрения, как на классификацию, так и на понимание сущности некоторых видов инвестиционных рисков. Причина заключается в их многообразии, а, следовательно, и в сложности комплексного или иерархического представления всей совокупности инвестиционных рисков. Однако формирование такой классификации является основанием для построения адекватных моделей оценки риска, увеличения прозрачности инвестиционных процессов, повышения эффективности и оперативности механизмов управления рисками [7, с. 208.].

Тем не менее, менеджеры смогут эффективно управлять долгосрочными инвестициями в том случае, если будут понимать природу инвестиционного риска и его количественную оценку. Важное место занимают способы и методы непосредственного воздействия на уровень развития для того, чтобы получить его максимальное снижение, повысить безопасность и финансовую устойчивость организации, на котором инвестиционный проект реализуется.

Система управления рисками в банке включает финансовые методы анализа, управления, и контроля, применение которых способствует достижению поставленных целей политики банка. Формирование и последующая практическая реализация комплекса эффективных методов предусматривает не только учет влияния внешних и внутренних факторов, но и выбор направлений или стратегий управления рисками банка, обеспечивающих возможность его поступательного бескризисного развития.

Список литературы

[1] Рыхтикова Н.А. Возможности управления рисками финансовых проектов промышленных организаций в условиях становления индустрии 4.0 [Текст]. / Н.А. Рыхтикова, В.Л. Бойко. // В сборнике: Глобальная экономика в XXI веке: роль биотехнологий и цифровых технологий. Сборник научных статей по итогам работы седьмого круглого стола с международным участием. – 2020. 141-144 с.

[2] Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: учебное пособие [Текст]. / И.Н. Герчикова. – М.: Консалтбанкир, 2016. 621 с.

[3] Банковский менеджмент: Учебное пособие для ВУЗов. / Под ред. А.А. Кириченко. – М.: Вузовский учебник 2017. 414 с.

[4] Бондаренко Т.Н. Роль маркетинговых стратегий в организации работы коммерческого банка с клиентами [Текст]. / Т.Н. Бондаренко, А.А. Скоробогатова. // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2018. № 3-3. 419-423 с.

[5] Тенденции цифровой экономики в сфере корпоративных финансов и информационных технологий [Текст]. / А.В. Дубынина, И.А. Кетова, Л.В. Камдина, А.А. Чекушов, Е.И. Гордеевцев, М.С. Чистяков, Ю.В. Лысенко, С.В. Салита, Н.А. Куценко и др. // Коллективная монография. – Москва, 2019. 100-111 с.

[6] Бойко В.Л. Этапы и теоретические основы антикризисного управления и антикризисного регулирования в обеспечении национальной экономической безопасности [Текст]. / В.Л. Бойко; отв. ред. И.Л. Сурат. // В сборнике: Актуальные проблемы развития экономики и управления в современных условиях. Материалы II Международной научно- практической конференции. – 2019. 33-38 с.

[7] Деньги. Кредит. Банки: Учебник для вузов [Текст]. / Е.Ф. Жуков, Л.М. Максимова, А.В. Печникова и др.; Под. ред. проф. Е.Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2017. 630 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Rykhtikova N.A. Possibilities of risk management of financial projects of industrial organizations in the conditions of the formation of industry 4.0 [Text]. / N.A. Rykhtikova, V.L. Boyko. // In the collection: Global economy in the XXI century: the role of biotechnology and digital technologies. Collection of scientific articles on the results of the seventh round table with international participation. – 2020. 141-144 p.

[2] Gerchikova I.N. International economic organizations: regulation of world economic relations and entrepreneurial activity: textbook [Text]. / I.N. Gerchikova. – М.: Consultbankir, 2016. 621 p.

[3] Banking management: Textbook for universities. / Ed. A.A. Kirichenko. – М.: University textbook 2017. 414 p.

[4] Bondarenko T.N. The role of marketing strategies in organizing the work of a commercial bank with clients [Text]. / T.N. Bondarenko, A.A. Skorobogatov. // International Journal of Applied and Fundamental Research. – 2018. No. 3-3. 419-423 p.

[5] Trends in the digital economy in corporate finance and information technology [Text]. / A.V. Dubynina, I.A. Ketova, L.V. Kamdina, A.A. Chekushov, E.I. Gordeevtsev, M.S. Chistyakov, Yu.V. Lysenko, S.V. Salita, N.A. Kutsenko et al. // Collective monograph. – Moscow, 2019. 100-111 p.

[6] Boyko V.L. Stages and theoretical foundations of anti-crisis management and anti-crisis regulation in ensuring national economic security [Text]. / V.L. Boyko; otv. ed. I.L. Surat. // In the collection: Actual problems of economic development and management in modern conditions. Materials of the II International Scientific and Practical Conference. – 2019. 33-38 p.

[7] Money. Credit. Banks: Textbook for universities [Text]. / E.F. Zhukov, L.M. Maksimova, A.V. Pechnikova and others; Under. ed. prof. E.F. Zhukov. – M.: UNITI, 2017. 630 p.

© А.С. Багрянова, 2021

Поступила в редакцию 20.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Багрянова А.С. Управление рисками как фактор обеспечения экономической безопасности кредитной организации // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 97-104. URL: <https://ip-journal.ru/>